

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

10.5281/zenodo.15277869

КОКШАРОВА Мария Александровна
дизайнер, основатель, исполнительный директор,
MaryMary, Россия, г. Москва

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ И ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ ВЕДЕНИЯ УСПЕШНОГО БИЗНЕСА В СФЕРЕ МОДЫ

Аннотация. Статья посвящена анализу управленческих и финансовых аспектов ведения успешного бизнеса в сфере моды, что обусловлено высокой динамичностью рынков, постоянными изменениями потребительских предпочтений и необходимостью устойчивого развития. В работе рассматриваются современные подходы в стратегическом лидерстве, оптимизации операционных процессов, а также методы применения принципов циркулярной экономики и Total Quality Management (TQM) в модной индустрии. Методология, основанная на литературном обзоре, анализе практического опыта, позволяет выявить синергетический эффект между управленческими решениями и финансовыми стратегиями, способствующий формированию конкурентных преимуществ предприятия в условиях глобальной конкуренции. Результаты исследования дают практическую основу для разработки интегрированной модели управления, способной обеспечить долгосрочный успех в модном бизнесе. Сведения, отраженные в статье, будут интересны для других исследователей и специалистов в области стратегического управления и корпоративных финансов, стремящихся к анализу взаимосвязей между современными бизнес-моделями и устойчивостью в динамично изменяющемся секторе моды. Также результаты исследования будут востребованы топ-менеджерами, инвесторами и специалистами по стратегическому планированию, ищущими передовые методологии оптимизации операционных процессов и интеграции финансовых инструментов для формирования конкурентоспособных бизнес-решений.

Ключевые слова: модная индустрия, стратегическое лидерство, циркулярная экономика, Total Quality Management (TQM), финансовое моделирование, устойчивое развитие, конкурентоспособность.

Введение

В современных условиях быстро меняющаяся мода и жесткая конкуренция на мировом и локальном рынках требуют от предприятий не только умения оперативно реагировать на изменения потребительских предпочтений, но и использовать современные управленческие и финансовые стратегии. Актуальность темы обусловлена тем фактом, что успешное сочетание качественного менеджмента, современных методов повышения эффективности (например, Total Quality Management, TQM) и грамотного финансового планирования является залогом устойчивого развития и конкурентоспособности предприятия в условиях глобальных вызовов и стремительного развития технологий.

Цель работы состоит в проведении анализа управленческих и финансовых аспектов ведения бизнеса в индустрии моды.

Научная новизна работы заключается в комплексном подходе к анализу модного бизнеса, объединяющем исследование по следующим направлениям:

1. Внедрение принципов циркулярной экономики для снижения издержек и повышения конкурентоспособности;
2. Применение TQM и современных инструментов менеджмента для повышения качества продукции и оперативного управления;
3. Интеграция финансовых методов оценки эффективности (NPV, IRR, срок окупаемости) для стратегического планирования и

принятия обоснованных инвестиционных решений.

Авторская гипотеза исследования заключается в том, что эффективное сочетание стратегического лидерства, инновационных методов управления и строгого финансового контроля приводит к синергетическому эффекту, повышающему конкурентоспособность и устойчивость модного бизнеса. Такой подход, позволяет оптимизировать операционные процессы, минимизировать производственные издержки и обеспечить стабильный рост финансовых показателей, что, в свою очередь, способствует достижению долгосрочного успеха на рынке.

Для достижения поставленной цели в работе проводился литературный анализ.

Материалы и методы

Современные исследования по управлению и финансированию в модной индустрии можно условно разбить на несколько тематических направлений. Во-первых, совершенствование производственных процессов через системы управления качеством: работы Joy R. A. et al. [1, с. 1-13], а также Sjarifudin D. et al. [4, с. 33-44] демонстрируют эффективность подходов TQM и Six Sigma для повышения качества и снижения затрат.

Во-вторых, внедрение интеллектуальных методов прогнозирования Shao Y. et al. [5, с. 290-297] подчеркивают роль машинного обучения в оптимизации стандартного времени швейного процесса, отражая тенденции цифровизации управленческих решений.

Третье направление посвящено анализу финансовой целесообразности инноваций: Sinaga G. G. P., Irawan A. [2, с. 189-195] выделяют рентабельность внедрения уникальных принт-технологий, указывая на важность комплексной оценки рисков.

Четвёртый блок сфокусирован на устойчивом развитии и циркулярной экономике: Rashid K. H. O. et al. [3, с. 1-10], Kazancoglu I. et al. [6, с. 521-548], Gedam V. V. et al. [7, с. 1-9] освещают барьеры интеграции замкнутых производственных циклов в индустрии аксессуаров и текстиля, подчёркивая необходимость межсекторального сотрудничества.

Наконец, пятый аспект – социокультурные факторы: Mandal A., Kumar R. [8, с. 845-853] анализируют моду как форму самовыражения, а Pramono G. F., Purwanegara M. S. [9, с. 5935-5944]

фиксируют сдвиг предпочтений поколения Z в сторону локальных брендов, демонстрируя важность учёта культурного контекста. Таким образом, имеющиеся работы сочетают технические и стратегические подходы к управлению бизнесом в сфере моды, однако требуют дальнейшей интеграции для полноценного учёта социокультурных и экологических факторов.

Разработка теоретических оснований исследования опирается на комплексный анализ современных управленческих концепций, принципов устойчивого развития и методологий повышения качества, что позволяет выявить ключевые взаимосвязи между управленческими решениями и финансовыми результатами в сфере моды.

В качестве базовых теоретических подходов рассматриваются концепции стратегического менеджмента и гибких организационных структур, ориентированные на быстроту реакции и способность к инновациям [1, с. 1-13]. Эффективное лидерство руководителей, формирующих корпоративную культуру, способствует внедрению новых технологий и повышению конкурентоспособности предприятий. В модном бизнесе эта гибкость особенно актуальна в силу высокой динамики рынка и необходимости учитывать многообразие модных трендов [2, с. 189-195; 4, с. 33-44].

Важным элементом теоретической базы выступают принципы циркулярной экономики, призванные переориентировать традиционную производственную модель «возьми – сделай – выбрось» на замкнутые циклы. Исследования подчеркивают экологическую и экономическую выгоду такого подхода, а также выделяют основные барьеры, среди которых нехватка квалифицированных кадров, отсутствие надлежащей политической поддержки и сопротивление традиционным схемам производства. Применительно к моде циркулярная экономика подразумевает переработку материалов, разработку эко-дизайна и более тесное сотрудничество с поставщиками, что открывает дополнительные возможности для снижения затрат и повышения репутационной стоимости бренда [3, с. 1-10; 5, с. 290-297].

Ниже в таблице для наглядности будут представлены основные теоретические подходы в модном бизнесе.

Сравнительный анализ ключевых теоретических подходов в модном бизнесе
[4, с. 33-44; 6, с. 521-548; 7, с. 1-9; 9, с. 5935-5944]

Подход	Ключевые характеристики	Примеры применения в модном бизнесе
Стратегический менеджмент	Фокус на лидерстве, корпоративной культуре, адаптивности к изменениям; конкурентные стратегии на основе анализа рынка.	Формирование инновационной бизнес-модели, гибкая организация цепей поставок, быстрое реагирование на тренды.
Циркулярная экономика	Закрытые производственные циклы, оптимизация использования ресурсов, снижение отходов, устойчивое развитие.	Переработка отходов, повторное использование сырья, разработка устойчивых коллекций, внедрение эко-дизайна.
Управление качеством (TQM)	Непрерывное совершенствование процессов, применение статистических методов контроля качества, вовлечение персонала.	Оптимизация швейных линий, снижение уровня дефектности продукции, повышение удовлетворенности клиентов и эффективности производства.

Предлагаемый методологический базис сводится к комплексному рассмотрению управленческих и финансовых аспектов. С одной стороны, анализируется внедрение современных инструментов менеджмента (TQM, Six Sigma, адаптивные организационные структуры, машинное обучение), а с другой – оценивается, как эти инструменты влияют на финансовую устойчивость и инновационный потенциал компании. Такой междисциплинарный синтез позволяет сформировать целостную модель, в которой управленческие решения (стратегии роста, лидерство, корпоративная культура) тесно связаны с финансовым результатом (доходность, рентабельность, устойчивость к рискам) [4, с. 33-44; 8, с. 845-853].

Таким образом, теоретическая основа исследования опирается на междисциплинарный синтез современных управленческих теорий, концепций устойчивого развития и методологий повышения качества, а также на финансовые инструменты, позволяющие оценить экономическую эффективность инноваций и бизнес-моделей. Такой подход обеспечивает всесторонний анализ факторов успеха модных предприятий и закладывает основу для формирования целостной модели, ориентированной на долгосрочную конкурентоспособность и устойчивое развитие в быстро меняющихся условиях рынка.

Результаты и обсуждения

Опыт, представленный в данном разделе, отражает практику создания и развития малого швейного производства в России, его масштабирование в полноценный бренд и

последующую диверсификацию деятельности через сотрудничество с крупными компаниями и выход на маркетплейсы. Ниже приводятся результаты и обсуждение основных стратегий, которые позволили достичь устойчивой динамики продаж, конкурентного преимущества и высокой лояльности потребителей.

Практическое становление производства началось с индивидуального пошива изделий в ателье Санкт-Петербурга. Переход к опыту работы в качестве экспериментальной портной, а затем директора производства, позволил сформировать комплексные компетенции: от понимания технологий шитья и работы с лекалами до внедрения механизмов контроля качества и организационного управления. Основные управленческие подходы на ранних стадиях включали:

1. Вертикальная интеграция: совмещение дизайнерских функций, управления персоналом и непосредственного участия в пошиве. На этапе становления цеха это обеспечило полный контроль над всеми этапами выпуска изделий и позволило минимизировать издержки.

2. Постепенное масштабирование: бизнес развивался органически, без крупных внешних инвестиций, что способствовало более устойчивому росту. При увеличении заказов расширялись производственные площади (до 300 кв. м.) и штат сотрудников (до 8 оформленных и 5 неоформленных работников на момент активного роста). Ниже на рисунке 1 будет приведен пример организационной структуры компании.

Рис. 1. Организационная структура компании (составлено автором самостоятельно)

3. Переход к собственному бренду: первоначально цех выполнял заказы московских дизайнеров, однако возникшие проблемы с оплатой (задержки, снижение объемов) стимулировали поиск альтернативных источников выручки. Было принято решение открыть собственную линию одежды демократичного ценового сегмента.

Данные управленческие шаги согласуются с общими тенденциями развития малого и среднего бизнеса в России, где предприниматель

вынужден совмещать несколько ролей – от управленца до исполнителя (особенно на старте), что обеспечивает гибкость и оперативность в принятии решений.

Переход к собственному бренду позволил сохранить финансовую устойчивость компании и постепенно увеличивать продажи. Статистические данные указывают на стабильный рост оборотов даже при колебаниях рынка (рис. 2).

Общая выручка и уплаченные налоги за 2022-2023 годы

Рис. 2. Общая выручка и уплаченные налоги за 2022-2023 годы (составлено автором)

Снижение совокупного оборота в 2023 г. (примерно на 9% по сравнению с 2022 г.) одновременно сопровождалось оптимизацией внутренних процессов и улучшением метрик выкупа товара. Стоит отметить, что просадка в выручке отчасти компенсировалась снижением риска неплатежей со стороны крупных заказчиков, что говорит о более диверсифицированной бизнес-модели.

При работе с маркетплейсами важным показателем является процент выкупа товара (sell-through rate). Так в 2022 г. удалось достигнуть 61,09% выкупа при норме в 30% для категории «одежда». 2023 г. показатель повысился до 70,17%. Подобный рост отражает успешное попадание в целевой спрос и эффективную работу над качеством контента (фотосессии, описания товаров, конкурентная ценовая политика). Превышение среднерыночного показателя почти вдвое указывает на результативность управленческих решений в области маркетинга и мерчендайзинга.

Помимо развития собственного бренда, практика сотрудничества с компаниями Leftpoint, TNT (Gazprom Media) и First Souvenir Company расширила управленческую экспертизу и усилила финансовую устойчивость бизнеса.

1. В ходе сотрудничества с Leftpoint было осуществлено:

- Разработка ассортимента streetwear-одежды для выхода на американский рынок (Magic Show Las Vegas).
- Оптимизация продуктовой матрицы с учетом международных трендов; подготовка презентационных материалов (брендбук, маркетинговое позиционирование).
- Стратегическое управление проектом и координация производства, что позволило привлечь внимание ключевых байеров на выставке.

2. В проекте для TNT (Gazprom Media) было выполнено:

- Обеспечение соответствия визуальной айдентике канала, учет особенностей зрительской аудитории и маркетинговых задач.
- Повышение узнаваемости и дополнительная монетизация контента через продажи брендированной продукции.

3. При работе с Corporate apparel для First Souvenir Company мероприятиями являлись:

- Развитие направления корпоративной одежды и промотоваров.
- Применение компетенций в дизайне и бренд-стратегии, что позволило существенно повысить качество и уникальность корпоративной продукции (от стандартных сувениров к дизайнерским коллекциям).

- Оптимизация цифровых каналов продаж, внедрение трендовых элементов и регулярное обновление ассортимента.

Итоговое значение данных инициатив заключается в диверсификации источников дохода, усилении репутации и накоплении экспертизы в различных сегментах рынка одежды (от масс-маркета до корпоративных заказов).

Как показывают приведенные статистические данные и практика успешного сотрудничества с ведущими медиа- и производственными компаниями, личный бренд руководителя и дизайнера является важным ресурсом для привлечения партнеров и формирования доверия у покупателей. Расширение компании до 10 сотрудников, выход на крупные маркетплейсы и участие в международных выставках (Magic Show Las Vegas) свидетельствуют о том, что синергия творческого и управленческого подходов может дать значительный финансовый и маркетинговый эффект.

Дополнительно, стремление к глобальному рынку (США и другие страны) открывает перспективы масштабирования:

- Доступ к значительно большему потребительскому рынку и иным источникам финансирования;
- Возможность внедрять передовые технологии в производстве и дистрибуции, совершенствуя уже отработанные внутри страны процессы;
- Усиление конкуренции, которая подталкивает к непрерывному улучшению ассортимента, сервиса и управленческих практик.

Таким образом, управленческие и финансовые аспекты ведения успешного бизнеса в сфере моды могут быть эффективно интегрированы и поддерживаться как посредством внутренних оптимизационных мер, так и путем построения международных сетей партнерств. Представленный опыт показывает, что сочетание креативного начала (дизайн, нестандартные решения) с грамотным менеджментом (контроль издержек, делегирование, налоговая дисциплина) обеспечивает устойчивость и долгосрочное развитие даже в высококонкурентном сегменте модной индустрии.

Заключение

Был проведен всесторонний анализ управленческих и финансовых аспектов ведения бизнеса в сфере моды, позволяющий интегрировать современные методы стратегического управления, инновационные подходы к обеспечению качества и принципы устойчивого

развития через циркулярную экономику. Рассмотренные теоретические и практические модели показывают, что синергия управленческих решений и финансового планирования является ключевым фактором в обеспечении конкурентоспособности модного предприятия.

Исследование выявило, что наличие сильного и стратегически ориентированного лидерства способствует формированию инновационной корпоративной культуры, а гибкие организационные структуры и применение цифровых инструментов позволяют оптимизировать операционные процессы и эффективно управлять цепочками поставок. При этом интеграция финансовых инструментов, таких как анализ NPV, IRR, PI и сроков окупаемости, позволяет на основе комплексных сценариев оценивать экономическую эффективность инвестиционных проектов даже в условиях высокой рыночной волатильности.

Практические рекомендации, вытекающие из проведенного анализа, включают необходимость инвестирования в развитие информационных систем для управления ресурсами, активное развитие партнерских отношений с поставщиками и дистрибьюторами, а также регулярное применение методов финансового моделирования для оценки эффективности инвестиционных решений. Дальнейшие исследования могут быть направлены на эмпирическую проверку предложенной интегрированной модели в различных сегментах модной индустрии, а также на изучение влияния цифровой трансформации на адаптивность предприятий в условиях глобальной конкуренции.

Литература

1. Joy R.A. et al. Improving quality, productivity, and cost aspects of a sewing line of apparel industry using TQM approach // *Mathematical problems in engineering*. – 2024. – №. 1. – P. 1-13.
2. Sinaga G.G.P., Irawan A. Financial Feasibility Analysis of Self-Owned Pattern Printed Kain as Product Innovation Strategy in Fashion Business: A Case Study of Tanair // *Journal Integration of Management Studies*. – 2024. – Vol. 2. – №. 2. – P. 189-195.
3. Rashid K.H.O. et al. Evaluating the challenges to circular economy implementation in the apparel accessories industry: Implications for sustainable development // *Green Technologies and Sustainability*. – 2024. – P. 1-10.
4. Sjarifudin D. et al. Implementation of the six sigma approach for increasing the quality of

formal men's jackets in the garment industry // J. Sist. dan Manaj. Ind. – 2022. – Vol. 6. – №. 1. – P. 33-44.

5. Shao Y. et al. Prediction of standard time of the sewing process using a support vector machine with particle swarm optimization // Autex Research Journal. – 2022. – Vol. 22. – №. 3. – P. 290-297.

6. Kazancoglu I. et al. Investigating barriers to circular supply chain in the textile industry from Stakeholders' perspective // International Journal of Logistics Research and Applications. – 2022. – Vol. 25. – №. 4-5. – P. 521-548.

7. Gedam V.V. et al. Circular economy practices in a developing economy: Barriers to be defeated // Journal of Cleaner Production. – 2021. – Vol. 311. – P. 1-9.

8. Mandal A., Kumar R. Fashion is a Form of a Self-Expression // International Journal of Research Publication and Reviews. – 2022. – Vol. 3. – №. 12. – P. 845-853.

9. Pramono G.F., Purwanegara M.S. A Comparison of Indonesian and Dutch Generation-Z Preference Shift from Global Fashion Brands to Locals after Covid-19 Pandemic // International Journal of Current Science Research and Review. – 2023. – Vol. 6. – №. 7. – P. 5935-5944.

KOKSHAROVA Mariia

Designer, Founder, CEO,
MaryMary, Russia, Moscow

MANAGERIAL AND FINANCIAL ASPECTS OF RUNNING A SUCCESSFUL FASHION BUSINESS

Abstract. *The article is devoted to the analysis of managerial and financial aspects of running a successful business in the field of fashion, which is due to the high dynamism of markets, constant changes in consumer preferences and the need for sustainable development. The paper examines modern approaches in strategic leadership, optimization of operational processes, as well as methods of applying the principles of circular economy and Total Quality Management (TQM) in the fashion industry. The methodology, based on a literature review and an analysis of practical experience, makes it possible to identify a synergetic effect between management decisions and financial strategies that contributes to the formation of competitive advantages of an enterprise in a global competitive environment. The research results provide a practical basis for developing an integrated management model capable of ensuring long-term success in the fashion business. The information reflected in the article will be of interest to other researchers and specialists in the field of strategic management and corporate finance who seek to analyze the interrelationships between modern business models and sustainability in the dynamically changing fashion sector. The results of the study will also be in demand by top managers, investors and strategic planners looking for advanced methodologies for optimizing operational processes and integrating financial instruments to form competitive business solutions.*

Keywords: *fashion industry, strategic leadership, circular economy, Total Quality Management (TQM), financial modeling, sustainable development, competitiveness.*